

І.ЖАНСҮГІРОВТІҢ «БАДЫРАҚ» РОМАНЫНДАҒЫ ЭМОЦИЯНЫҢ БЕРІЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ

ШЕНГЕЛЬБАЕВА Н.С.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, педагогика ғылымдарының магистрі
Талдықорған қ-сы, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада І.Жансүгіровтің «Бадырақ» романындағы эмоцияның берілу ерекшелігі қарастырылып, эмоционалды мазмұндағы мәтіндерге талдау жасалынды.

Тірек сөздер: эмоция ұғымы, эмоционалдылық.

Аннотация: В статье мы рассмотрели особенности передачи эмоций в романе И. Жансугурова «Бадырақ» и проведен анализ текстов эмоционального содержания.

Ключевые слова: понятие эмоций, эмоциональность.

Annotation: In this article, we examined the features of emotion transmission in I. Zhansugurov's novel "Badyrak" and the analysis of texts of emotional content is carried out.

Keywords: the concept of emotions, emotionality.

Тілдегі сөздердің негізгі қызметтерінің бірі – адам ойындағы, жан-дүниесіндегі әр түрлі құбылыстарды жеткізу. Тіл мағыналы сөздер арқылы ойлардың сөйлем арқылы жеткізілуіне, сөйлемде қолданыс табуына негіз болады. Тілдік бірліктердің түрлі мағыналық реңктері мен қолданылу өрісін айқындауға негіз болатын тілдік деректердің қайнар көзі – көркем әдебиет. Себебі, әдебиет тіл арқылы өмір сүреді, тіл – әдебиеттің бірінші элементі саналады.

Көркем шығармада эмоция табиғаты эмоционалды сөздер мен тілдік құралдар арқылы беріледі. Өмірдің күрделі әрі эмоционалды мәнді ырғағы адам әрекетінің мотивациялық негізін құрайды және ол оның тілінде көрініс табады. Күрделі психикалық құбылыстардың өзіндік ерекшелігі бар екенін негізге ала отырып, реакция тудырушы сезімдік толғаныстардың жиынтығын – эмоция деп атаймыз.

«Психология» энциклопедиялық сөздігінде эмоцияға былай деп анықтама берілген: «Эмоция (франц. emotion, лат. emovere – толғану) – адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер әсеріне реакциясы, қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй. Эмоция организмнің әр түрлі қажетсінулерге қанағаттануына (ұнамды эмоция) немесе қанағаттанбауына (ұнамсыз эмоция) байланысты. Адамның жоғары әлеуметтік қажетсінулері негізінде пайда болатын тұрақты эмоция сезім (зият сезімі, эстетикалық сезім, адамгершілік сезімі) деп аталады. Адам эмоциясы қоғамдық талапқа, қатынасқа сай тарихи-әлеуметтік жағдайға негізделеді. Эмоцияның жоғары түрі адамның іс-әрекетінің өнімді болуына мүмкіндік туғызады. Оларға қуану, сүйсіну, ұнату және т.б. эмоциялар жатады. Жағымсыз эмоция адамның іс-әрекетіне азды-көпті зиян келтіреді. Оларға қорқу, қайғыру, абыржу, налу, үмітсіздену, үрейлену және т.б. эмоциялар жатады» [1, 594 б.].

Сонымен, “Эмоция дегеніміз – адам жанын тереңнен жаралайтын қайғы-қасіреттен бастап қуанудың жоғары формаларына дейінгі адам сезінуі мен толқуының барлық түрлерін қамтитын, субъективті бояуы анық көрінетін адам ағзасының физиологиялық күйі”, – дейді П.К. Анохин [2].

Негізінен эмоция құбылысын көптеген ғалымдар ерте кезден қарастырған. Бұл саладағы басты ғылыми еңбектер – Ч.Дарвиннің «Адам мен жануарлардың эмоция көрінісі», И.М.Сеченовтың «Жүйке жүйесінің физиологиясы». Бірақ осы уақытқа дейін ғалымдар арасында эмоцияның анықтамасы жайында, оның сипаты мен дамуы жөнінде ортақ пікір болмаған. Эмоцияны кейінірек терең зерттеген физиолог И.П.Павлов болған екен.

Ал, психологиядағы эмоцияны зерттеген Қ. Жарықбаевтың “Психология”, Ә. Алдамұратовтың “Жалпы психология”, Н. Итбаевтың “Жалпы психология” оқулықтары мен Х. Нұрмұқановтың “Сөз және шеберлік” монографиясы жарық көрген.

Адамның эмоциясы оның жан-дүниесімен, іс-әрекетімен тікелей байланысты құбылыс. І. Жансүгіровтің «Бадырақ» романында кейіпкерлердің түрлі эмоцияларының берілуі әр түрлі күйде көрініс табады. Аталған романдағы эмоционалды мәтіндерге талдау жасау барысында жағымды күйден гөрі, қорқу, ашулану, өкіну, мазасыздық, қайғыру, қапалану сияқты реңктердің басым екені байқалды. Соның ішінде:

Қорқыныш эмоциясы – адамда төнуі мүмкін қатер жөнінде ақпарат алумен бірге пайда болатын сезім. Мысалы:

1) *Байдың көзі бажырайып, есі шығып, домалап тұра алмай жатыр. Мұны қисық табан солдат етікпен және бір орыс теуіп жібергенде, домалап, сасқалақтап барып, жақын тұрған тайқазанның ошағын мойнына іліп алды. Байдың мойнына арқан тағып «алтын тап, ақша тап», — деп солдаттар киізше илеп, тепкілеп жүр [3, 26 б.].*

2) — *Айда, — деп бір солдат Бадырақты атпен омыраулатып еді, ат оның өкшесін басып, қызыл асықтан төменгі жердің терісін сыпырды да түсті. Ауырсынып отыра қалып еді, солдат оны қамшымен көсіп кетті. Қорыққанынан сылти басып қойды айдады. Ертеңгі бесінде айдалған мал Сарқанның қаласына келді. Қалада жатқан әскер төңірегіндегі Балшабай болған жатақтар малды талады [3, 29 б.].*

3) *Мұндай жерде, қара қазақтың алдында өзін ызбарлап ұстай білетін, жүрек шайлықтырудың әдісіне төселген үйіндісі үлкен кертағыл бұқадай сүзе қарайтын судияның көзіне көзі түскенде байдың жаны шығып кете жаздады. Буын-буыны босап әлі құрып кетті.*

Судия:

— *Мына қатынның арызы туралы не айтасыз? — дегенде:*

— *Тақсыр, тақсыр ... — деп тамағына бірдеңе тығылып қалғандай жауап қата алмады [3, 41 б.].*

Мұндағы 1) көзі бажыраю, есі шығу, қорыққаннан тұра алмай қалу, сасқалақтау – қорқыныш сезімін бастан кешіргендегі пайда болатын эмоциялар; 2) жаны шығып кете жаздауы, әлі құруы, тамағына – адамның қатты қорыққан уақытындағы басынан кешіретін күйлері.

Аталған романда байдың кедейді қанауы, орыс солдаттарының ауылға шабуы, жантүршігерлік жайттардың болуы қорқыныш және қайғы эмоциясының басымдығымен көрініс табады.

Қайғы (мұң) – алғашында аз да болса сенім күттірген маңызды өмір қажеттігінің орындалмауы не оның орындалмайтыны жөнінде ақпарат алудан болатын ұнамсыз сезім түрі [4, 74 б.]. Мысалы:

1) *Астына ала сырмағын төсеп, баласына шыбын қондырмай, жайбарақат отырған бәбішенің де шашы дудардай болып тарқатылып, анадай жерде ойбайлап тепкі тиген бөксесін уқалап жылап тұр [3, 26 б.].*

2) *Күн батуга айналғанда солдаттар Мырзағұлдың бар малын ауылға иіріп қойды. Үзігін сыпырып тастап, жалаңаш үйге Мырзағұлды, баласы Смайылды арқанмен тас қып байлап тастаған. Бәбіше мен қыз, келіні, екі тоқалы аңырап өлген баланың үстінде жылап отыр [3, 27 б.].*

Міне, бұл үзіндіден жауыз солдаттардың аяусыз іс-әрекеттерін, сол замандағы ауыл тұрғындарының басына түскен азаптарының көрінісін ойбайлап, аңырап жылау эмоциясы арқылы беріп отыр.

Ұят – субъектінің өз қылық әрекеттері, ниеттері және сырт келбетінің басқалар күткендей не өз принциптеріне орайлас болмағанын түсіндіруден келіп шығатын ұнамсыз сезім түрі [4, 74 б.]. Мысалы:

1) *Ана жақтағы ақ отауға солдаттың бес-алтауы апыр-топыр кіріп барады. Қыздың құлындағы дауысы шығады. Бірталайдан соң желегі ортасынан екі бөлініп, шашы*

жалбырап, буынын баса алмай, орыстың ұлы дүбірі ойнағына түскен қалжақбас асау, шығымды байталдай сандалып қалған келіншек пен қыз тұр. Бұрын кірпігіне кір жуытпай, ақ мысықтай ширатылып отыратын Мырзағұлдың ақ борық келіні сүметіліп, үйден бетін басып далаға атып шықты[3, 26 б.].

Мұндағы бетін басу – адамның ұялғанда жасайтын іс-әрекеті.

Қуаныш – орындалуы күмәнді болып тұрған қажеттіліктің толық қанағаттандырылуына байланысты туындайтын ұнамды эмоционалды күй [4, 75 б.]. Мысалы:

1) *Ақшам кезінде даланы шулатып, мал қалаға айдалды. Мырзағұл, Смайыл баласымен бірге қолдары артына байлаулы айдауда келеді. Айдаушы екі қазақ, бес солдат. Бұлармен араласа қызы мен келіні және бәйбішесі де аңырап келеді. Жайдақ атқа масаты кілемнің үстіне қойшының қоңыр мұжық ерін тартып мінген бір солдат келіп бұлардың алдында шылым тартады. Бұлар ернін шығарып «адыра қалғыр, аулақ!» — деп, атының басын бұрса, солдаттар сақ-сақ күледі* [3, 28 б.].

2) *Тұмақтар алып тасталды, насыбайлы қақырықпен қатқан сақалдар тұшитаң етіп, ырбизан жаман езулер ыржың еткенде өмір бойы тұнжыраған ауыр қайғылы қабақтар жарқ етіп ашылып, баяғыдан басып-жаншып басын қатырған кедейліктің ауыр салмағы күн көзінде жарқ етіп ашылғандай болды* [3, 37 б.].

3) *Жаман бөрік, жалба тұмақтар аспанға лақтырылды. Жұрт маз-мейрам. Жиналыстың жуан ортасынан сүметіліп Бадырақ тұра келіп:*

—Жолдас, бір кішкене... — деп қолын көтерді.

Мәжіліс бастығы:

—Не айтасың?— деді.

Бадырақ:

—Жаңағы мына жолдас айтқан біздің қамқорымыздың аты кім деп еді? — деген сұрақ қойды [3, 38 б.].

4) *Сол кезде шалбарының жалбыр балағын жаман шарығының қонышына жинап тығып жатып, Шағанбай отағасы:*

— Тегі, әуел баста осы Бадырақтың аты осындайға басталып қойылған-ау, — деді. Жұрт дуылдасып күліп жатты.

Барлығы Бадырақ ұйымына жазылып, жиналыс күн батарда әзер тарады [3, 39 б.].

Берілген мысалдардан кедейлік пен жалшылықтың азабын көп көрген, бейбақ жандардың толғанысын, қуану эмоциясын байқауға болады. Сақ-сақ күлу, маз-мейрам болу, дуылдасып күлу, езулер ыржың еткенде сынды тіркестер арқылы автор қуаныш сезімін жеткізіп отыр.

Мазасыздық – субъектінің белгілі бір жағдайлардан туындайтын іштей қобалжыған тебіренісі, толқынысы сияқты эмоциялық күйі [4, 78 б.]. Мысалы:

Бадырақ есіктің сыртында қалды. Жүрегі жұлқынып, алып-ұшып барады. Бір қолы жоқ шолақ писір де қағаз қаламын сықырлауық үстел үстіне ыңғайлай бастады. [3, 40 б.].

Автор берілген роман мәтінінде жүрегі жұлқыну, жүрегі алып-ұшу сияқты тіркестер арқылы мазасыздық күйін көрсетіп отыр.

Ашу (қаһар) – субъектіде өте маңызды қажеттіліктің күшті кедергіге ұшырап, орындалу мүмкіндігінің кенеттен жойылуына байланысты пайда болып, дүлей көрініс беретін ұнамсыз эмоциялық қалып [4, 74 б.]. Мысалы:

1) *Осылайша бұлқынып, атқамінер ағайын талқысынан шығып келген бір келіншек:*

—Менде нелерің бар, жсетеді бұл күнге шейін жылағаным, — деп байының кеудесінен итеріп еді, қатынның даусы батылырақ шыққанда, күжілдеп сөйлейтін қара көсе қазақ судиясы:

—Жібер, кіргіз, - деді [3, 40 б.].

2) *Мұндай көлденең көкбөрі жсырындыларға сайтаны ұстап кететін судия мына сөзге ширығып:*

— *Тәйт, қиқақтама, шығар мыналарды, — дегенде есіктегі жасауыл лып етіп екеуін де сәуріктей қуып шықты.*

Байда үрей қалған жоқ. Егжей-тегжейді екішеп, ет асым уақыт сұраған соң, протоколын жаза бастағанда, бай тағы қалтырап[3, 42 б.].

Көркем шығармада эмоцияны беру жолдары әртүрлі. Сөйлеу – эмоцияның анық байқалатын формаларының бірі. Адам өзінің мәнерлі интонациясы арқылы ғана ішкі толғанысын нақты бере алады. Автор өзінің шығармасында ашу эмоциясын беру үшін бейвербалды іс-қимылдарды, мимиканы, дауыс ырғағын пайдаланғанын көреміз.

Эмоцияны білдіретін тілдік құралдардың әртүрлілігі адамның эмоция әлемінің дүниенің тілдік бейнесінен көрінуінен-ақ байқалады. Сөз тілдік бейне жасайтын тілдік құралдардың ядросы (өзегі) болып табылады. Егер сезімдер сөз арқылы айтылмаса, олар күнгірт, түсініксіз болған болар еді. Өзінің жағдайын жеңілдету мақсатында адамдар өз сезімдері мен эмоцияларын екінші біреуге көрсетуге тырысады. Сезімнің сөз арқылы көрінуі адамның еңсесін басып тұрған ауыртпалықтан құтқарады, нәтижесінде ішкі дүние тыныштық табады.

Қорыта келе, эмоция – адам өміріндегі әлеуметтік-қоғамдық және рухани мәні зор табиғи құбылыс. І. Жансүгіровтің «Бадырақ» романындағы эмоцияның берілу ерекшелігіне, эмоционалды мәтіндерге талдау жасай отырып, автордың кейіпкерлердің қоршаған ортадағы, тұрмыс-тіршіліктегі сан-қилы жағдайға байланысты туындайтын, жағымды, жағымсыз эмоцияларының көрінісін аса шеберлікпен көрсете алғанын аңғарамыз.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Жарықбаев Қ., Саңғылбаев О. Психология: Энциклопедиялық сөздік./ Бас ред. Б.Ө.Жақып. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. – 624 б.
2. Анохин П.К. Эмоции // В кн.: Психология эмоции. – М., 1984. – С. 172-186.
3. Жансүгіров І. Көп томдық шығармалар жинағы. — Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2005. Төртінші том: Роман. Мақалалар. — 312 бет.
4. Түйте Е.Е. Психикалық жай-күйлер атауларының лингвостилистикалық сипаты: Монография. – Алматы: «Эверо»баспасы, 2014. - 206бет.